

**INTER-AMERICAN REVIEW OF
BIBLIOGRAPHY**

Sara Meneses
General Editor

Carlos E. Paldao
Editor

Alison August Treppel
Linda J. Poole
Associate Editors

Graciela Batticuore
Jeanne Ellis
Mabel González
Lourdes Vales
Assistant Editors

Maury A. Bromsen
Founding Editor

Los autores son responsables de las opiniones expresadas en la RIB y no reflejan necesariamente las de la OEA ni de los editores.

Periodicidad: tres veces al año
Frequency: three issues per year

Subscripciones:
Subscription rates

Por un año:
For one year

Estados miembros OEA excepto Canadá y los Estados Unidos	US\$24.00
Otros países	US\$28.00

Por dos años:
For two years

Estados miembros OEA excepto Canadá y los Estados Unidos	US\$30.00
Otros países	US\$35.00

Pedidos:
Orders

OAS Bookstore
1889 "F" Street, N.W., suite 350-J
Washington, D.C. 20006, U.S.A.

Correspondencia, colaboraciones y canje:
Correspondence, Contributions and Exchange

General Editor
Inter-American Review of Bibliography
Office of Cultural Affairs - OAS
1889 "F" Street, Of. 200-A
Washington, D.C. 20006, U.S.A.

Tel.: (202) 458-3140
Fax: (202) 458-6115
(202) 458-6263
E-Mail: Rib@oas.org

The opinions expressed in the RIB are the responsibility of the authors and are not necessarily those of the OAS or the editors.

**REVISTA INTERAMERICANA DE BIBLIOGRAFÍA
INTER-AMERICAN REVIEW OF BIBLIOGRAPHY**

Vol. XLIX

1999

No. 1-2

Editorial/*Editorial* iii

ARTÍCULOS/ARTICLES

Borges en España. Bibliografía 1919-1926 3
CARLOS GARCÍA

Jorge Eduardo Eielson: Ensayo Bibliográfico 13
OLGA ESPEJO

Sub-Regional Integration in the New Millenium:
The case of the Andean Group 29
ROBERTA RICE

O "setor informal": Uma revisão conceitual bibliográfica 47
ROLANDO LAZARTE

Los estudios de filosofía (artes) en el siglo XVI: México y Perú 69
JUAN CARLOS TORCHIA ESTRADA

F. J. Eugenio de Santa Cruz y Espejo's *Sermones Panegíricos de Santa Rosa de Lima* (1793-4): Local, Regional, and Mediterranean Influences on Sacred Oratory in Colonial Quito 101
RUTH HILL

En busca del origen (sobre el *Theatro de virtudes políticas* de Carlos de Sigüenza y Góngora) 117
CRISTINA BEATRIZ FERNÁNDEZ

Réquiem por Lucrecia: Virtud, resistencia, violación y suicidio en dos sonetos histórico-mitológicos de Sor Juana 127
J. AGUSTÍN PASTÉN B.

La institucionalización de la ciencia en Chile 141
ZENOBIO SALDIVIA MALDONADO

Vargas, José María. *Historia de la Iglesia en el Ecuador durante el patronato español*. Quito: Editorial "Santo Domingo," 1962.

Vargas Ugarte, Rubén (ed.). *Concilios limenses (1551-1772)*. Vol. 2: *Concilios limenses*

VI (1772). Lima: Talleres Gráficos de la Tipografía Peruana S.A. Rávago e Hijos, 1952. 3 vols.

Verney, Luis António. *O Verdadeiro Método de Estudar*. Ed. António Salgado Junior. Lisbon: Editora Sá da Costa, 1950. 5 vols.

EN BUSCA DEL ORIGEN (SOBRE EL *THEATRO DE VIRTUDES POLÍTICAS* DE CARLOS DE SIGÜENZA Y GÓNGORA)¹

CRISTINA BEATRIZ FERNÁNDEZ
Universidad Nacional de Mar del Plata
Mar del Plata, Argentina

El propósito de este trabajo es analizar los procedimientos discursivos mediante los cuales, en el *Theatro de virtudes políticas* de Sigüenza y Góngora, se busca construir un linaje para el poder político del México virreinal que tiene lazos de continuidad con la tradición prehispánica. Para ello, me detendré en el estudio de las relaciones que este texto de Sigüenza establece con el *Neptuno alegórico* de Sor Juana Inés de la Cruz —un texto producido para la misma ocasión que el *Theatro*— así como en el papel concedido a la etimología en la búsqueda de los orígenes.

La glosa infiel

En 1680, con motivo de la llegada de un nuevo virrey a la Nueva España, la ciudad de México se convirtió en el ámbito de una serie de celebraciones entre las que se destacó la construcción de arcos triunfales. Por una parte, la Iglesia Metropolitana de México comisionó a Sor Juana Inés de la Cruz el diseño de uno de estos monumentos, cuya descripción puede leerse hoy en el texto publicado después como *Neptuno alegórico*. Respecto de las instancias de producción del texto, conviene aclarar que el mismo día de la llegada del virrey se distribuyó, en volantes, una "Explicación del arco" en verso, para ser leída durante la ceremonia de recepción. Alberto Salceda concuerda con Manuel Toussaint en que en ese mismo año de 1680 o en el siguiente se publicó el *Neptuno alegórico*, texto en prosa que explicaba las complejas pinturas alegóricas que decoraban el arco triunfal, al cual se agregó la "Explicación" para ser conservada. El texto fue reproducido posteriormente en el primer tomo de las obras de Sor Juana, la *Inundación Castálida*, de 1689.²

El Cabildo de la ciudad, por su parte, encargó su arco triunfal al erudito profesor de la Universidad de México, Carlos de Sigüenza y Góngora. Al igual que en el caso del *Neptuno alegórico*, la explicación del monumento consiste en un libro entero, que incluye una dedicatoria al virrey, tres preludios, quince apartados que describen los tableros del arco y explican los motivos que llevaron a elegir cada "empresa", y un extenso

poema, en octavas endecasílabas, en el cual se le da la bienvenida al funcionario y se lo invita a penetrar en la ciudad.³ También este poema fue leído, según se supone, durante la ceremonia, imprimiéndose en ese mismo año de 1680 con el texto en prosa titulado

THEATRO/ DE VIRTUDES POLITICAS,/ QVE/ Constituyen á vn Principe:
advertidas en los/ Monarchas antiguos del Mexicano Imperio, con/ cuyas efigies
se hermoseó el/ ARCO TRIUMPHAL,/ Que la muy Noble, muy Leal, Imperial
Ciudad/ DE MEXICO/ Erigió para el digno recibimiento en ella del /Excelentis-
simo Señor Virrey/ CONDE DE PAREDES,/ MARQUES DE LA
LAGVNA,&c.⁴

Un aspecto que es interesante notar es que en el *Theatro*, como suele ocurrir en las relaciones de arcos triunfales, la arquitectura es el modelo para determinar las secciones del discurso—una para la figura de cada personaje, para cada tablero del arco. No obstante, aparecen en este texto apartados que no corresponden a ninguna sección del monumento: los “preludios”, nada menos que tres, cuya sola existencia y número son significativos. La necesidad de esas páginas introductorias es evidente si se tiene en cuenta la originalidad de erigir un arco triunfal colocando a los reyes aztecas como modelos en los que se reflejase la heroica figura del virrey. En efecto, la función de los preludios parece ser la de justificar la elección de personajes históricos para decorar el arco, cuando lo más usual era recurrir a la mitología. Tal como puede apreciarse en el título del texto de Sigüenza arriba citado, las paredes del monumento no fueron ilustradas con personajes mitológicos, como era lo acostumbrado, sino con representaciones de los líderes políticos del “mexicano imperio”.

Todo parece indicar que, durante la construcción de los arcos o bien entre la fiesta y la publicación de los libros del *Neptuno alegórico* y el *Theatro*, Sigüenza tuvo oportunidad de reflexionar sobre el texto de Sor Juana. Muchos pasajes del *Theatro* evidencian que Sigüenza conocía bien el *Neptuno alegórico*, sobre todo cuando trata de justificar su elección de personajes históricos—los “monarchas” del imperio mexicano— para representar las virtudes del virrey, lo cual lo enfrenta al privilegio concedido por Sor Juana a lo “fabuloso”, ya que ésta había alegorizado al virrey entrante en la figura de Neptuno. Por sólo dar un ejemplo, menciono el fragmento en que Sigüenza explica cómo “los americanos ingenios” han recurrido a figuras mitológicas creyendo que “de entre las sombras de las fábulas eruditas se divisan las luces de las verdades heroicas” (171-172), procedimiento que desacredita al decir: “Quién no ve que verdades que se traslucen entre neblinas no pueden representarse a la vista sino con negras manchas?” (173). La alusión al *Neptuno alegórico* implícita en este pasaje es evidente, si se tiene en cuenta que Sor Juana justificaba su elección del tema diciendo que “entre las sombras de lo fingido campearán más las luces de lo verdadero”.⁵

La sospecha de que el texto de Sigüenza tiene como uno de sus hipotextos al de Sor Juana, adquiere el rango de certeza cuando se observa que el tercer preludeo del *Theatro* está dedicado a la figura de Neptuno, que Sor Juana había elegido como motivo central de su arco. En ese preludeo, después de protestar enérgicamente negando toda intención de perjudicar el artefacto diseñado por su amiga, y tras prodigarle hiperbólicos elogios, Sigüenza ofrece su escrito como un ornamento agregado al *Neptuno alegórico*, al dedicárselo:

...con la [alabanza] que permite la cortesanía y el respeto, que fue el que dictó estos renglones que humilde consagro a la veneración de su nombre para que sean algún adorno al arco que ideó con elegancia su estudio y que servirá de memoria que su inmortalidad se consagre. (177)

Mediante esta dedicatoria segunda —la primera es al virrey, por supuesto— Sigüenza convierte este texto en un pliegue más del arco de Sor Juana, en otra variación, otra glosa —pues recordemos que el texto del *Neptuno alegórico* ya era una glosa verbal del monumento arquitectónico. Tratando de conciliar la elección que había hecho Sor Juana del mítico Neptuno con su afán historicista, Sigüenza le adjudica a la monja el conocimiento de que Neptuno no era “quimérico rey o fabulosa deidad”, sino nada menos que el “progenitor de los indios americanos”, lo cual no deja de ser curioso, ya que en ningún momento Sor Juana evidencia ese conocimiento.⁶ Al presentar las cosas de este modo, Sigüenza se apropia del arco de Sor Juana, lo resignifica, crea, en su prestigiosa amiga, una precursora. El *Theatro* se transforma, así, en una tautología desplegada respecto del *Neptuno alegórico*, del cual Sigüenza afirma que “sólo tengo por mira el calificar sus aciertos” (177). El carácter posterior de esta operación se pone de manifiesto si notamos que en el *Theatro* en verso, en las octavas recogidas al final del libro y que se leyeron durante la ceremonia para recibir al virrey, no se hace ninguna mención a Neptuno. La función de este tercer preludeo del *Theatro* en prosa parece ser la de enlazar ideológicamente su primitivo *Theatro* en verso con el *Neptuno alegórico*, la de glosar este último pero adjudicándole un nuevo sentido. Se trata, en efecto, de una glosa disidente, infiel, y que, por la erudición desplegada y la argumentación sofisticada en que se sostiene la apropiación que Sigüenza hace del personaje elegido por Sor Juana, muestra bien a las claras que la clase letrada es el origen y el destino de las operaciones representativas involucradas en la fiesta. Enmarcados por la ceremonia y el personaje del virrey, los arcos y sus textos parecen salirse de sus finalidades específicas para convertirse en otra instancia más del diálogo entre letrados.⁷

Sigüenza crea la ilusión de concordancia de su arco con el de Sor Juana mediante la genealogía que le atribuye a Neptuno. Tras un arduo encadenamiento de autoridades concluye con que Neptuno era hijo de Isis —lo mismo que sostenía Sor Juana— y le asigna el papel de fundador de Cartago. Hace referencia a una teoría en boga, según la cual los cartagineses habrían poblado las Indias Occidentales, pero el erudito mexicano la rechaza diciendo que “jamás me han agradado estos navegantes cartagineses” (179). Y así privilegia otra hipótesis, según la cual Neptuno era el antecesor de los egipcios, quienes, previa escala en la Atlántida, habrían poblado América. Platón, Séneca, Gómara, Marsilio

Ficino y, sobre todo, Kircher, son algunas de las autoridades en las que se basa para sostener esta teoría, que involucra la aceptación de las tierras oceánicas que el *Timeo* platónico había hecho famosas. Pero ahora aparece otro problema: Neptuno no podía ser el señor de los indios americanos, porque se suponía que habitaba las aguas y las islas, no la tierra firme. Entonces Sigüenza da el paso decisivo y convierte en isla a América, haciendo de la geografía un indicio, una prueba en la *confirmatio* o *probatio* de su argumentación:

...este pedazo de tierra de que se compone la cuarta parte del mundo no es continente sino isla, pues por la parte antártica la rompe el estrecho de Magallanes y por la otra (bien sé lo que me digo) se comunican los dos mares por el de Anian y Davits. (180)

Y, para corroborar la paternidad de Neptuno, destaca que los supuestos descendientes del señor de las aguas fundaron la ciudad de México en una laguna, así como la similitud existente entre las civilizaciones precolombinas y la egipcia, similitud que se convierte en prueba suficiente de la identidad original de ambas. Siguiendo a Atanasio Kircher, Sigüenza rastrea la semejanza entre las dos culturas en la vestimenta, los sacrificios, el calendario, los edificios, las formas de gobierno y aquel “modo de expresar sus conceptos por jeroglíficos y por símbolos”. Aún advirtiendo que Kircher “tiene muchísimas impropiedades” (181) en materia de antigüedades mexicanas, adhiere a su teoría general del origen egipcio de los americanos, basándose en fuentes documentales como “las historias antiquísimas originales” de los pueblos mexicanos que dice poseer (181), y que identificamos fácilmente con la colección de códices y textos sobre las culturas indígenas precolombinas que la familia de Fernando de Alva Ixtlilxóchitl le había regalado en agradecimiento por su ayuda en un problema legal sobre la conservación de sus tierras.⁸ Todo le sirve para probar “la similitud (que bien pudiera decir identidad)” entre el prestigioso Egipto antiguo y México (183). En esta asociación de la similitud con la identidad podemos reconocer, por cierto, esa suerte de analogía universal que para Michel Foucault era la forma por antonomasia del conocimiento durante el Renacimiento, y de la que aún se pueden ver notorios indicios en los textos de Sigüenza y Sor Juana (Foucault, 30). En este texto, la similitud como forma de pensamiento cumple un papel clave, al servir para la confirmación de una teoría sobre el poblamiento americano.

Al igual que en Sor Juana, el arco y la fiesta, el virrey y Neptuno, se convierten en una excusa para trasladar los estudios personales y privados a la escena pública. Pero lo declarado es una parte mínima del saber que legitima la situación social de este letrado/historiador. El discurso es sólo una arista del cuerpo de sus conocimientos, la punta del iceberg, y Sigüenza termina su exposición acerca de Neptuno advirtiendo que “cuanto he dicho es una parte muy corta de lo que esta materia me sugirió el estudio” (183). En este saber, en este estudio se ampara Sigüenza para refuncionalizar, en el marco de su propia ideología criolla, el discurso de otro letrado, en este caso, Sor Juana. No obstante, la cuestión no acaba aquí, ya que, además de recurrir a las autoridades y a la

similitud como prueba de la identidad, la etimología, de cuya eficacia no se duda, es fundamental en la articulación de esta teoría del origen de las razas americanas. Pero con ello ya ingresamos en el siguiente apartado.

La función de la etimología

El problema del origen se revela particularmente significativo en este texto. En relación con él es interesante notar que Sigüenza construye en el *Theatro* un discurso historiográfico en torno a la práctica de erigir arcos triunfales, haciendo hincapié en los matices diferenciales que tal práctica alcanza en América. Luego de resumir la historia europea de estos monumentos, anota la fecha del primer arco mexicano, levantado un 22 de diciembre de 1528, y apela a los textos de Bernal Díaz del Castillo para testificar la existencia de otros a los cuales el cronista habría denominado “epitafios y carteles” (172). Este interés en rastrear la práctica triunfal en el Nuevo Mundo es índice de la preocupación por construir una historia cultural con efemérides propias, entre las cuales Sigüenza coloca la fecha de la construcción de su propio arco, en el año 353 “de la fundación de México”, intensificando así la ilusión de continuidad con los tiempos prehispánicos.

También el origen de la autoridad es un problema que Sigüenza vincula con las culturas precortesianas. Que la cuestión es crucial para Sigüenza lo evidencia la siguiente frase, en el encabezado de uno de los apartados que describen las pinturas de los gobernantes aztecas:

...No es mi intento investigar el principio de donde les dimana a los príncipes supremos la autoridad; presupóngola con el recato y veneración que se debe, advirtiendo que ésa misma es la que delega a sus vicarios y substitutos (...)(207)

A pesar de la negación a investigarlo, la sola mención del tema lo revela como objeto digno de curiosidad. Máxime cuando, citando a un tal Johannus Altus, recurre a una imagen química para decir que:

...el pueblo es, por naturaleza y por tiempo anterior, mejor y superior que sus gobernantes, así como los componentes son anteriores y superiores al compuesto (207-208)

y llama al gobierno una “servidumbre disimulada”, preanunciando la secularización del poder, que ya no devendría de Dios sino de la soberanía del propio pueblo. Todo esto pone de relieve la pregunta por el origen de los derechos de gobernante del virrey, sujeto destinatario de los elogios de esa fiesta política y cortesana. Sigüenza, que presenta a los líderes aztecas como los “mayores” cuyo ejemplo el virrey debe imitar, parece construir así una dinastía que comienza en los reyes aztecas y termina en el virrey. No obstante, es consciente de que tal filiación no existe, en términos biológicos, pero dice que “no por faltar este requisito, deja nuestro excelentísimo príncipe de suceder en el mando a aquellos” (175), refiriéndose a los “monarchas del mexicano imperio”. Por supuesto, en la litote “no deja de suceder”, se está presuponiendo lo contrario, que el virrey no es sucesor

de aquellos personajes —la aclaración, de lo contrario, no sería necesaria. Esto introduce, veladamente, la ruptura violenta de la conquista, y pone de manifiesto la extinción biológica de una genealogía que ha de rescatarse culturalmente y ser reemplazada del mismo modo.

Esta preocupación por el origen, en este caso de la autoridad, tiene un correlato verbal en la función asignada a la etimología a lo largo de toda la argumentación sostenida en el *Theatro*. Ciertamente, la etimología no es otra cosa sino la búsqueda de un origen en el mismo ámbito verbal (Todorov, 318), y a ella recurre en más de una ocasión Sigüenza a lo largo de este texto. Dice haber elaborado lo que llama sin mayores distinguos “empresas” o “jeroglíficos”, deduciendo “del nombre de cada emperador o del modo con que lo significaban los mexicanos por sus pinturas” las virtudes y hazañas de cada uno. Por ejemplo, explicando el tablero donde se pintó a Hutzilihuitl, justifica el haberlo representado como un ser alado por

...la significación de su nombre (...) que se interpreta pájaro de estimable y riquísima plumería, como es la del pájaro hutzilin (205)

y Acamapich fue representado con un manójo de cañas porque su nombre “tiene por interpretación *el que tiene en la mano cañas*”. La etimología se convierte así en un mecanismo para determinar los atributos de los sujetos históricos. Esta importancia concedida a la clarificación del nombre original y verdadero lo lleva a discutir con cronistas como Antonio de Herrera, el padre José de Acosta, Henrico Martínez, Bernal Díaz y Torquemada, tratando de fijar los nombres de los protagonistas de la historia. E, incluso, hasta el mismo espacio es susceptible de una lectura etimológica: la “Plazuela del Marqués”, donde se erigió el arco, es declarada un “lugar destinado desde la antigüedad para la celebridad de este acto” (185)—recordemos que el virrey era Marqués.

Ya la antigua retórica consideraba que del nombre era posible deducir la esencia de las cosas, y así lo habían sostenido Cicerón y Quintiliano. Para el cristianismo esta práctica estaba ampliamente avalada por la cantidad de explicaciones de nombres en el Antiguo Testamento, a los cuales San Jerónimo les había dedicado su *Liber de nominibus hebraicis*. El mismo San Agustín había sentado un precedente fundamental al dedicarse a estas interpretaciones etimológicas, en la historia de las cuales sería un hito la obra de San Isidoro de Sevilla, quien tratando de llegar a la *res* a través del *verbum* compuso su *Etymologiarum libri*, llamado también *Origines*. Mantenido como un elemento fundamental de la gramática y la retórica, la etimología había llegado al Dante, al humanismo renacentista y al barroco, épocas estas últimas en que la búsqueda de un sentido oculto en las palabras se asoció con el gusto por los acrósticos, anagramas, ecos poéticos y otros juegos lingüísticos, en los cuales se veía cierto parentesco con las ciencias ocultas.⁹ Por cierto, en todo esto hay

...una nostalgia manifiesta de los orígenes y un estado originario de la lengua —la lengua prebabiliana— cuya existencia se quiere manifestar a través de lo que nos han dejado las lenguas erosionadas por las múltiples aventuras babelia-

nas ocurridas a lo largo de la historia. El nombre es el eco prolongado y deformado de un sentido originario y este sentido posee un valor determinante sobre los objetos a que se refiere (...) (Dubois, 117)

En esta misma línea hermenéutica, la etimología, de cuya eficacia no se duda, es fundamental en la articulación de la teoría del origen en Neptuno de las razas americanas. En efecto, rastreando la historia del mítico personaje, Sigüenza inicia la lista de autoridades con la Biblia, lo cual podría parecer impropio tratándose de una deidad pagana, pero que no lo es si tenemos en cuenta el papel de las Sagradas Escrituras en el siglo XVII, último referente de toda operatoria cultural. Sigüenza recurre al Antiguo Testamento, a los libros de Moisés, quien menciona a un tal “Neftuim”. El fantasma de la similitud se introduce en este paso de la argumentación y la semejanza fonética determina la identidad: “Ser éste lo propio que Neptuno las sílabas y composición de uno y otro vocablo nos denota” (177), y, ratificando el presupuesto de que el universo está cifrado en el Libro, dice de ese nombre que “es tan puramente hebreo que los griegos nunca lo usaron”, y ya para los romanos era un nombre “peregrino”, vale decir, extranjero, al punto de que los mismos autores latinos no encontraban para él una etimología con fundamento (178). Lógicamente, este argumento parece algo falaz. Si reconstruimos el razonamiento se nos está diciendo lo siguiente: el nombre Neptuno/Neftuim nunca fue utilizado por los griegos, los romanos ya lo reconocían como extranjero, por lo tanto es hebreo. Obviamente, el hecho de que un nombre no sea griego ni latino no alcanza para inferir que sea hebreo; pero, tengamos en cuenta que, de acuerdo a la sistematización del platonismo renacentista hecha por Marsilio Ficino, las llaves originales del Logos eran sólo tres: el griego, el hebreo y el latín. En consecuencia, todo nombre originario tenía que pertenecer a alguna de esas tres lenguas (Camarero, 64). Descartados el latín y el griego, queda la certeza de que sea hebreo.¹⁰ Legitimado como personaje histórico mediante su localización en la Biblia —pues de la historicidad de los relatos bíblicos no cabía dudar— Neptuno puede insertarse en el origen de esa línea genealógica cuyo continuador, aunque faltando el requisito de la herencia biológica, es el virrey.

Por último, quisiera destacar que si la determinación del origen es tan importante, es porque en él está previsto el futuro. Hacia el final del *Theatro*, Sigüenza hace explícita esta funcionalidad de la búsqueda de los orígenes cuando habla de las características del género encomiástico, en el cual inscribe su texto:

De esta manera salí (como pude) del empeño en que me puso mi patria en ocasión tan grande, observando lo que de Platón, lib. de *Amore*, dice Casan en *Cathal.I*, consid. 50: *La perfecta alabanza es aquella que describe los orígenes de una cosa que narra la forma presente y que muestra los siguientes acontecimientos*. Pues, en la descripción de este arco se halla el principio del mexicano gobierno y lo demás que me prometo muy cierto (...) (231)

En definitiva, puede decirse que la búsqueda de los orígenes es un factor estructurante en el *Theatro*. Este texto busca reconstruir un camino hacia el origen de las culturas nativas de América, un camino prestigioso jalonado por hitos como la fundación epíptica

de los imperios precortesianos o el despliegue de una genealogía del poder a partir de la clásica y heroica figura de Neptuno, avalado doblemente por ser una deidad en la tradición grecorromana y por tratarse del Neftuim de los libros del Antiguo Testamento. Pero esta búsqueda de los orígenes no es mera ostentación erudita: al presentar al prestigioso país de las pirámides, Egipto, supuesto origen de la escritura y la civilización en el siglo XVII,¹¹ como lugar de partida de los pobladores americanos, Sigüenza construye la historia de una decadencia cultural desde esa civilización primordial, contraponiéndose a la visión occidental de la conquista de América que la describe como un proceso que habría elevado al Nuevo Mundo de la barbarie a la civilización (Brading, 398). De ese modo, este texto puede leerse como uno de los más interesantes documentos de la ideología criolla novohispana, casi un manifiesto de ese nacionalismo mexicano que estaba en ciernes.

NOTAS

1. En el presente artículo se exponen conclusiones parciales de mi tesis de Licenciatura en Letras, realizada bajo la dirección de la Lic. Mónica Scarano de la Universidad Nacional de Mar del Plata y enmarcada en el proyecto de investigación *Representación barroca y transculturación en América Latina. Proyecciones hacia el neobarroco*, financiado mediante una beca de la *Fundación Antorchas* de Buenos Aires, Argentina.

2. Su título completo es *Neptuno alegórico, océano de colores, simulacro político, que erigió la muy esclarecida, sacra y augusta Iglesia Metropolitana de Méjico, en las lucidas alegóricas ideas de un arco triunfal que consagró obsequiosa y dedicó amante a la feliz entrada del Excelentísimo Señor Don Tomás Antonio Lorenzo Manuel de la Cerda (...) Conde de Paredes, Marqués de la Laguna (...) Virrey, Gobernador y Capitán General de esta Nueva España, (...) etc.* Cfr. las notas al *Neptuno Alegórico* en Sor Juana Inés de la Cruz, *Obras completas de Sor Juana Inés de la Cruz*. Tomo IV. Edición, introducción y notas de Alberto G. Salceda. (México/Bs.As., FCE, 1957) 625.

3. Para William Bryant, las octavas que cierran el *Theatro* fueron publicadas bajo el título de *Panegyrico con que la muy noble é imperial Ciudad de México, aplaudió al Excelentísimo Señor D. Thomas...al entrar por la triumphal Portada...* Cfr. Carlos de Sigüenza y Góngora, *Seis obras* (Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1984) 239-240, nota 34.

4. Carlos de Sigüenza y Góngora, *Seis obras* (Caracas: Biblioteca Ayacucho) 1984, 165. Como todas las citas del texto de Sigüenza pertenecen a esta edición, me limitaré en adelante a indicar el número de página entre paréntesis.

5. Sor Juana Inés de la Cruz, *Obras completas*. Prólogo de Francisco Monterde. (México: Porrúa, 1992) 779. Dado que todas las citas corresponden a esta edición, sólo mencionaré, de aquí en más, el número de páginas entre paréntesis.

6. El único pasaje que encuentro, en el *Neptuno alegórico*, que flexibilice las fronteras entre fábulas e historia es el siguiente: "...las fábulas tienen las más su fundamento en sucesos verdaderos; y los que llamó dioses la gentilidad, fueron realmente príncipes excelentes, a quienes por sus raras virtudes atribuyeron divinidad, o por haber sido inventores de las cosas(...)" (780). Considero que, más que de una reivindicación de la historia mexicana prehispánica, como podría ocurrir en el caso

de Sigüenza, se trata aquí de justificar, para la ortodoxia católica, el empleo de fábulas y mitos paganos.

7. Cerrando el círculo, Sor Juana dedicó a Sigüenza su soneto "Dulce, canoro Cisne Mexicano..." —soneto 204 según la edición del padre Méndez Plancarte— en elogio, según reza el copete, al "Panegírico" de los marqueses de la Laguna, que tal como indicaba en la nota 3, parece ser el *Theatro* en verso.

8. En relación con esto, no está de más mencionar que, en opinión de David Brading, la función de Sigüenza en la constitución de un proto-nacionalismo mexicano se centra en haber sido el nexo entre la biblioteca de Alva Ixtlilxóchitl y los historiadores del siglo XVIII, quienes fundamentarían ideológicamente las revoluciones independentistas. Cfr. David Brading, *Orbe indiano. De la monarquía católica a la república criolla, 1492-1867* (México: FCE, 1991) 405.

9. Sigo a Ernst Robert Curtius para este resumen, especialmente su capítulo "La etimología como forma de pensamiento" en *Literatura europea y edad media latina*. Tomo II (México: FCE, 1975, 1948): 692-699.

10. Para Athanasius Kircher, por cierto, el hebreo era la lengua madre de todas las demás, y Adán el "author omnis literaturae", Marié-Cecile Benassy-Berling, *Humanismo y religión en Sor Juana Inés de la Cruz* (México: UNAM, 1983) 150, nota 224.

11. Cabe recordar que en el debate del siglo XVII acerca del origen de la escritura, la antigüedad, con la consiguiente proximidad a los orígenes que ello implicaba, era uno de los factores tenidos en cuenta en la evaluación del valor de los símbolos. Por ello, los jeroglíficos egipcios, que en la época se consideraban la escritura más antigua, eran el símbolo paradigmático. Su autoría se atribuía a Hermes Trismegisto, hipotético autor de una recopilación de textos arcaicos efectuada entre los siglos II y III d.C. pero que en el siglo XVII se creía anterior a Platón. (Cfr. la traducción hecha por Camarero del *Syntagma de symbolis, stemmatvm et schematvm ratione, quae insignia sev arma gentilitia vulgo nominantvr, deque emblematis*, un tratado publicado como prefacio a los Emblemas de Alciato desde la edición de 1581, por Claude Mignault. Antonio Camarero, "Teoría del símbolo, empresa y emblema en el humanismo renacentista (Claude Mignault, 1536-1606)", *Cuadernos del Sur* [Bahía Blanca, Instituto de Humanidades, UNS] 11 (julio de 1969 - junio de 1971): 63-103. Y como ya, desde el siglo XVI, estaba arraigado el presupuesto de que la cultura y la civilización se asentaban en la escritura alfabética - la cual se consideraba, como el habla, un universal de la cultura, siendo por lo tanto imposible concebirla como relativamente reciente-, ubicar en Egipto los orígenes de las civilizaciones amerindias era un gesto altamente significativo. (Cfr. Walter Mignolo, "Anahuac y sus otros: la cuestión de la letra en el Nuevo Mundo", *Revista de crítica literaria latinoamericana* XIV.28 (1988): 29-53.

BIBLIOGRAFÍA

Benassy-Berling, Marié-Cecile. *Humanismo y religión en Sor Juana Inés de la Cruz*. México: UNAM, 1983.

Brading, David. *Orbe indiano. De la monarquía católica a la república criolla, 1492-1867*. México: FCE, 1991.

Camarero, Antonio. "Teoría del símbolo, empresa y emblema en el humanismo renacentista (Claude Mignault, 1536-1606)." *Cuadernos del Sur* [Bahía Blanca, Instituto de Humanidades, UNS] 11 (julio de 1969-junio de 1971): 63-103.

- Curtius, Ernst Robert. *Literatura europea y edad media latina*. 2 tomos. México: FCE, 1975 (1948).
- Dubois, Claude-Gilbert. *El manierismo*. Barcelona: Península, 1980 (1979).
- Foucault, Michel. *Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas*. México: Siglo XXI, 1993 (1966).
- Genette, Gerard. *Palimpsestos. La literatura en segundo grado*. Madrid: Taurus, 1991.
- Jacques Lafaye. *Quetzalcóatl y Guadalupe. La formación de la conciencia nacional en México*. México: FCE, 1993 (1974).
- Leonard, Irving. *Don Carlos de Sigüenza y Góngora. A Mexican Savant of the Seventeenth Century*. Berkeley: University of California Press, 1929.
- _____. *La época barroca en el México colonial*. México: FCE, 1993.
- _____. "Prólogo" a Carlos de Sigüenza y Góngora, *Seis obras*. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1984: IX-XXXI.
- Mignolo, Walter. "Anahuac y sus otros: la cuestión de la letra en el Nuevo Mundo". *Revista de crítica literaria latinoamericana* XIV.28 (1988): 29-53.
- Moraña, Mabel. "Barroco y conciencia criolla en Hispanoamérica". *Revista de crítica literaria latinoamericana* XIV.28 (1988): 229-251.
- Rama, Ángel. *La ciudad letrada*. Hanover: Ediciones del Norte, 1984.
- Sibirsky, Saúl. "Carlos de Sigüenza y Góngora (1645-1700). La transición hacia el iluminismo criollo en una figura excepcional". *Revista Iberoamericana* XXXI.60 (1965): 195-207.
- Sigüenza y Góngora, Carlos. *Seis obras*. Prólogo de Irving Leonard, edición, notas y cronología de William G. Bryant. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1984.
- Sor Juana Inés de la Cruz. *Obras completas de Sor Juana Inés de la Cruz*. Edición de Alfonso Méndez Plancarte y Alberto Salceda. 4 tomos. México/ Bs.As.: FCE, 1951-1957.
- _____. *Obras completas*. Prólogo de Francisco Monterde. México: Porrúa, 1992.

RÉQUIEM POR LUCRECIA: VIRTUD, RESISTENCIA, VIOLACIÓN Y SUICIDIO EN DOS SONETOS HISTÓRICO-MITOLÓGICOS DE SOR JUANA

J. AGUSTÍN PASTÉN B.
University of Nebraska-Lincoln
Nebraska, USA

Sabido es que la "Décima Musa" les dedicó varios poemas a las mujeres de la corte.¹ Su conciencia de mujer y escritora la llevó a cuestionar más de una vez los valores de una sociedad para la cual resultaba imposible la igualdad entre el hombre y la mujer en el plano literario e intelectual.² Tal prurito de reivindicación de la mujer cristaliza magistralmente en su *Respuesta* y también en la conocida redondilla "Hombres necios", textos en los que aparecen los primeros indicios en el Nuevo Mundo de lo que siglos más tarde se constituirá en el discurso feminista. Sor Juana misma tuvo que defenderse del rigor masculino repetidas veces (Montross X). Recuérdense, por ejemplo, los problemas en los que se vio involucrada tras la publicación de la *Carta Atenagórica*, texto que el obispo de Puebla y amigo de la monja, Manuel Fernández de Santa Cruz, publicó sin su consentimiento. Su disconformidad con una sociedad que restringía la libertad de acción de la mujer al matrimonio o al convento,⁴ pudo haber sido el incentivo que hizo que Sor Juana no sólo les dedicara poemas a las virreinas de la Nueva España sino que exaltara a mujeres paganas. Entre los poemas que alaban a ciertas mujeres de la antigüedad clásica, descuellan principalmente dos sonetos histórico-mitológicos sobre Lucrecia, heroína romana víctima de la violación y símbolo de la virtud: "Engrandece el hecho de Lucrecia" (soneto # 153) y "Nueva alabanza del hecho mismo" (soneto # 154).⁵ La monja no era la primera que recurría a un episodio de la historia romana.⁶ Lo novedoso de su elección, de acuerdo a Octavio Paz, es que hubiese escogido una mujer pagana y no una mártir cristiana de la tradición eclesiástica española y de otros países (393-94).⁷ ¿Pero por qué Lucrecia? Posiblemente porque, como hace notar el mismo autor, existe un claro paralelo entre el valor de Sor Juana y la acción de la heroína (Paz 394). Además, como señala Janice A. Jaffe, tanto para escritores como pintores del Renacimiento Lucrecia constituía el símbolo máximo de la pureza (145). La composición de unos sonetos sobre una mujer pagana suicida por un miembro de la iglesia, podría interpretarse como otra manera de enfocar la cuestión de la mujer en la época colonial.⁸ En un contexto diferente, dos siglos antes que Sor Juana, en España, Teresa de Cartagena reclamaba para la mujer el derecho a la escritura: "más ligera cosa le será usar de la péñola (a la mujer) que no de la espada", decía esta cristiana nueva (Marichal 441). Al celebrar la virtud de Lucrecia,